

РОЛЬ И МЕСТО ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ

МИРАХМЕДОВА НОДИРА

Преподаватель кафедры методика и практики преподавания русского языка и литературы Бохтарского государственного университета имени Насира Хусрава. г. Бохтар, Таджикистан

***Аннотация.** Сегодня, когда происходит реформирование образования, актуальной становится проблема внедрения ИКТ в процесс обучения иностранным языкам. Для этого необходимо формирование информационной компетенции самих преподавателей, решение психолого-педагогических задач при использовании компьютерных средств в учебном процессе на основе соблюдения баланса между лучшими методами традиционного обучения и современными педагогическими и информационными технологиями.*

***Ключевые слова:** традиционного обучения, современными педагогическими, информационными технологиями, коммуникативной деятельности, компьютерных средств, информационной компетенции, коммуникативное.*

Широкое распространение информационных технологий обучения, а также специальных знаний, которые необходимы преподавателям для использования на уроках иностранного языка, позволяют говорить об обучении с помощью компьютера как о направлении в методике преподавания иностранных языков, в рамках которой рассматриваются теоретические и прагматические аспекты применения ИКТ в обучении иностранному языку. В методике преподавания иностранных языков в рамках коммуникативного подхода происходит качественный скачок, связанный с возможностями ИКТ, основанных на Интернете, телекоммуникационных сетях, которые становятся не вспомогательными средствами обучения иностранному языку, а принципиально меняют среду обучения и обеспечивают коммуникативную и межкультурную направленность обучения иностранному языку, что открывает новые возможности для знакомства с актуальной и аутентичной информацией о странах изучаемого языка.

Внедрение новых ИКТ в процесс иноязычного образования является сегодня приоритетным направлением, актуальность которого определяется необходимостью решения общегосударственных проблем:

- Соответствие мировым тенденциям развития инновационного образования - увеличение доли самостоятельной работы обучающихся, создание возможностей для их саморазвития, обеспечение свободного (дистанционного) доступа к средствам обучения переход на систему подготовки бакалавров и магистров;

- Модернизация экономики - массовая иноязычная подготовка специалистов различных профилей, необходимая для обмена опытом, разработки и продвижения отечественных конкурентоспособных продуктов на международных рынках;

- Удовлетворение социального заказа общества - включение большого числа граждан в процесс межкультурной коммуникации, участие в процессах глобализации и осознания уникальности собственного культурного и ментального пространства.

Применение ИКТ способно перевести обучение иностранным языкам на новый уровень, позволяя увеличить количество владеющих иностранным языком граждан и улучшить качество иноязычного образования (степень сформированности навыков и умений у обучающихся).

Сегодня, когда происходит реформирование образования, актуальной становится проблема внедрения ИКТ в процесс обучения иностранным языкам. Для этого необходимо формирование информационной компетенции самих преподавателей, решение психолого-педагогических задач при использовании компьютерных средств в учебном процессе на

основе соблюдения баланса между лучшими методами традиционного обучения и современными педагогическими и информационными технологиями.

Согласно новой образовательной парадигме, информационно-коммуникационная компетентность (ИКТ-компетентность) является одной из ключевых компетентностей современной образованной личности, что предполагает соответствующий уровень профессиональной подготовки представителя любой профессии, занимающегося интеллектуальным трудом [18, с. 35].

Под ИКТ-компетенцией учителя иностранного языка подразумевается владение знаниями о характерных особенностях и дидактических возможностях компьютерных и Интернет технологий, а также умениями и навыками их использования для решения широкого круга профессиональных и личных задач (Дугарцыренова В.А.).

Понятие «информационная компетентность» не является однозначно определенным. Его рассматривают с разных сторон, и как составляющую профессиональной компетентности, и как составляющую информационной культуры личности, и как одну из самостоятельных ключевых компетенций и т.д. К числу значимых признаков относят знание информатики как предмета, использование компьютера как необходимого технического средства, выраженность активной социальной позиции и мотивации субъектов образовательного пространства, совокупность знаний, умений и навыков по поиску, анализу и использованию информации [50].

Нужно отметить, что понятие компетенция в первую очередь подразумевает владение знаниями, умениями, навыками, способами деятельности, опытом, технологиями, которые позволяют эффективно действовать и добиваться требуемого результата.

Барышникова М.Ю. даёт следующее определение: «информационная и коммуникационная компетентность определяется как способность учащихся и педагогов использовать информационные и коммуникационные технологии для доступа (поиска) информации, её определения (идентификации), интеграции (организации), управления (обработки), оценки (анализа), а также её создания (продуцирования) и передачи (распространения)».

Информационная компетенция учителя иностранного языка определяется как совокупность знаний о сущности информатизации процесса обучения иностранному языку, умений и навыков применения информационных средств и технологий в практике преподавания иностранного языка, опытом их использования в процессе обучения иностранному языку [14, с. 24].

С.В. Титова выделяет следующие компоненты информационной компетенции, которые необходимо иметь специалисту в области преподавания иностранных языков [37, с. 36.].

Анализ работ вышеназванных специалистов позволяет говорить об ИКТ-компетентности преподавателей английского языка, как о его готовности к работе в новых условиях информатизации образования, а именно:

- принятие ценности виртуального мира, понимание закономерностей и особенностей протекания информационных процессов в педагогической деятельности, ориентированной на развитие интеллектуального потенциала обучаемого, на формирование умений самостоятельно приобретать знания, осуществлять информационно-учебную, экспериментально-исследовательскую деятельность, работать с информационными потоками в устной и письменной, печатной и электронной формах, управление системой образования на основе автоматизации процессов информационно-методического обеспечения учебно-воспитательного процесса и организационного управления учебным заведением;

- знание свойств и характеристик профессионально важной информации, использование средств ИКТ для отбора профессионально-значимых ресурсов ИКТ;

- знание основных видов средств ИКТ систем, используемых в образовании и владение навыками работы с ними, готовность к освоению новых возможностей ИКТ для совершенствования механизмов управления системой образования на основе использования

средств ИКТ, совершенствование методологии и стратегии отбора содержания, методов и организационных форм обучения и воспитания, соответствующих задачам развития личности;

- сформированная готовность и потребность в использовании ИКТ при решении профессиональных задач, базирующаяся на осознанном владении информационными технологиями и навыками информационного взаимодействия образовательного назначения, готовность и способность к разумному ограничению использования информационных технологий.

Наличие творческих практических заданий на уроках английского языка способствует высокой степени вовлеченности обучающихся в предложенные виды учебной деятельности и устойчивости мотивации учащихся на изучение иностранного языка.

Использование современных информационных и коммуникационных технологий в процессе обучения иностранному языку позволяет более эффективно решать целый ряд дидактических задач:

- формировать у учеников определенный уровень информационной компетентности, которая предполагает, что человек использует информационные технологии при решении задач, которые он ставит для достижения целей личной и учебной деятельности;

Например, после прохождения темы «The USA» учащиеся в парах должны подготовить презентацию об достопримечательности США, или об одном из городов США, или о политической системе, или о географических особенностях Соединенных Штатов и рассказать эту презентацию на конкурсе проектов.

- совершенствовать умения чтения, используя аутентичные материалы разной степени сложности и разных жанров, и умения аудирования на основе аутентичных служб и сервисов сети Интернет;

Например, в мультимедийной программе по учебнику «Choices» представлено аудиозапись и видеозапись о трех ветвях власти в США. Сначала учащиеся слушают аудиозапись два раза, затем выполняют задание, где вставляют в текст из аудирования пропущенные слова. После проверки, для большего закрепления материала, предлагается просмотреть видеозапись.

- пополнять словарный запас, как активный, так и пассивный; Например, в программе «Глоссас» учащимся предлагаются небольшие упражнения для заучивания слов иностранного языка.

К этим упражнениям относятся:

- выбрать правильный вариант перевода;
- разбить слова и переводы на пары;
- составить слово из его перемешанных букв;
- самостоятельно вспомнить перевод слова.

- совершенствовать умения монологического и диалогического высказывания на основе обсуждения материалов, найденных в сети Интернет, и совершенствовать умения письменной речи, составляя ответы, участвуя в совместной деятельности;

Например, в мультимедийной программе «Talk to me» учащиеся читают диалог о поездке в США, у каждой второй реплики есть 3 варианта ответа (на выбор учащегося выбирается ответ), а затем учащиеся в диалогах обсуждают что они хотели бы посетить в Соединённых Штатах.

- формировать устойчивую мотивацию иноязычной деятельности на занятиях на основе использования аутентичных материалов, обсуждения острых проблем;

Например, просмотр небольшого фрагмента из новостей BBC про день рождения английской Королевы и обсуждение как Королева принимает участие в управлении страны, какие у нее функции, почему день рождения Елизаветы Второй празднуют 2 раза в год и т.д.

- получать культуроведческие знания, включающие в себя речевой этикет, особенности речевого поведения различных народов в условиях общения, особенности культуры, традиций страны изучаемого языка.

Подводя итог вышесказанному, необходимо подчеркнуть важность использования информационно-коммуникационных технологий в процессе обучения английскому языку. В данном параграфе были раскрыты такие понятия как «ИКТ-компетенция учителя иностранного языка», «информационная и коммуникационная компетентность», «информационная компетенция». Особое внимание уделяется рассмотрению сущности понятия «ИКТ-компетенция» и анализу составляющих его компонентов. Нами были рассмотрены работы различных авторов. Все они сходятся во мнении, что для того чтобы учащиеся овладели английским языком, следует использовать в учебной деятельности ИКТ, которое ориентировано на развитие интеллектуального потенциала обучаемого, на формирование умений самостоятельно приобретать знания. При этом ИКТ позволяет более эффективно решать целый ряд дидактических задач.

BIBLIOGRAPHY

1. Allen, Kate, & Marquez, A. (2011). Teaching vocabulary with visual aids. *Journal of Kao Ying Industrial & Commercial Vocational High School*, 1(9), 1-5. Retrieved from <http://210.60.110.11/reading/wp-content/uploads/2012/10/10022007.pdf>
2. Asokha, M.O. (2009). Improvisation/teaching aids: aid to effective teaching of English language. *Int. J. Edu. Sci*, 1(2), 79-85. Retrieved from: www.krepublishers.com/...Journals/.../IJES-01-2-079-09-022-Asokhia
3. Canning-Wilson, C., 'Visuals and Language Learning: Is there a connection?' *The Weekly Column*, article 48, February, 2001, retrieved from <http://www.eltnewsletter.com/back/>, p. 8.
4. Cengizhan, S. (2011). Effective use of instructional materials and technologies in teacher training: expectations and opinions of teacher candidates. *International Online Journal of Educational Science*, 3(2), 641-662. Retrieved from <http://www.majersite.org/issue2/ozaslanandmaden.pdf>
5. Corbeil, G. (2007). Can PowerPoint presentations effectively replace textbooks and blackboards for teaching grammar? Do students find them an effective learning tool? *Calico Journal*, 24(3), 631-656. Retrieved from journals.sfu.ca/CALICO/index.php/calico/article/download/757/619
6. Craig, R. J., & Amernic, J. H. (2006). PowerPoint presentation technology and the dynamics of teaching. *Innov High Educ*, 31, 147-160. doi: 10.1007/s10755-006-9017-5
7. Cakir, D. I. (2006). The use of video as an audio-visual material in foreign language teaching classroom. *The Turkish Online Journal of Educational Technology*, 5(4), 67-72. Retrieved from <http://www.tojet.net/articles/v5i4/549.pdf>
8. Dolati, R. (2011). Harnessing the use of visual learning aids in the English language classroom. *Arab World English Journal*, 2(1), 3-17.
9. Ellis, R. (1985). *Understanding second language acquisition*. New York: Oxford University Press.
10. Freeman, D. L. (2000). *Techniques and principles in language teaching*. New York: Oxford University Press.